

Datum en tijd: 18/6/18 10:39 date format: DD/MM/YY hh:mm
 Geboortejaar: 1934
 Waar bevindt u zich nu (cafeteria, uw eigen kamer, andere)? eigen kamer
 Kamernummer: 129
 Hoeveel mensen wonen in uw kamer? 1
 Wat is uw geslacht / gender? vrouw Man=0; Vrouw=1
 Rookt u? Ja / Nee
 Sinds wanneer woont u in deze kamer (maand / jaar)? 10/16

Welke kledingstukken draagt u momenteel (kruis ieder kledingstuk aan dat u nu draagt)? **Please calculate Clo-value of clothing ensemble**

by adding clo-value of separate clothing

Broek	0.2	Rok	0.19	Onderlijfje	0.1	Sportieve schoenen	0.05
Short	0.08	Kleed	0.4	Ondergoed	0.035	Laarzen	0.10
T-shirt	0.08	Vest	0.4	Sokken	0.03	Schoenen	0.07
Hemd	0.25	Trui	0.3	(nylon)kousen	0.02	pantoffels	0.03

Hoe voelt u zich op dit moment en hoe ervaart u dat?

koud – fris – een beetje fris – neutraal – een beetje warm – warm – heet

heel comfortabel, comfortabel, net comfortabel, net niet comfortabel, niet comfortabel, helemaal niet comfortabel

Wilt u het graag ...

Veel kouder – kouder - een beetje kouder – niet warmer en niet kouder – een beetje warmer – warmer – veel warmer

Hoe voelen uw lichaamsdelen aan?

a. Uw handen

b. Uw armen

c. Uw voeten

d. Uw hoofd

e. Uw romp

Wat is volgens u de temperatuur in deze kamer op dit moment?

20-21 °C

Please average, e.g. 20.5

Hoe beoordeelt u de luchtkwaliteit in deze kamer op dit moment?

Zeer aanvaardbaar – net aanvaardbaar – net niet aanvaardbaar – helemaal niet aanvaardbaar

Hoe beoordeelt u de binnenlucht in deze kamer op dit moment?

Verse lucht – net vers genoeg – een beetje onfris – onfris

Hoe beoordeelt u het lichtniveau in deze kamer op dit moment?

Hoe beoordeelt u het geluidsniveau in deze kamer op dit moment?

Opmerkingen: _____

---- Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!----

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor onderzoek door de project partners van het hybridGEOTABS project (H2020 project nr. 723649) en worden niet aan buitenstaanders gegeven. Bij vragen over het gebruik van uw data, gelieve contact op te nemen met hybridgeotabs@ugent.be.